

ROMANCE NUEVO, EN QUE SE DECLARA Y DA CUENTA, como estando cautivo un cristiano, natural de la ciudad de Valencia, en la ciudad de Constantinopla, en el palacio del gran Turco, se enamoró de él la hija de dicho Rey: dase cuenta como con sus persuasiones la redujo á nuestra santa Fe, bautizándola; y como despues murieron mártires. Con todo lo demas que verá el curioso lector.

En el alcázar de Vénus,
junto al Dios de las planetas,
en la gran Constantinopla,
allá en la casa de Meca,

Donde aquel Sultan bajá,
imperio de tanta fuerza,
aquel alcorán, que todos
le pagan tributo en perlas,

Rey de setenta y tres reinos,
de siete imperios cabeza;
este tal tenia una hija,
que es del imperio heredera.

Tiene Lucinda por nombre,
porque lucen sus bellezas,
mas que un trono de Amarítis,
mas que un cielo de Medea.

Su cara y rubios cabellos
es un sol sin resistencia;

trae en la frente la luna,
y son dos aljavas sus cejas.

Sus ojos son dos flecheros,
que están tirando saetas;
es sirena encantadora,
que encanta cuantos encuentra.

Herida está del amor,
porque una amorosa flecha
le traspasa el corazon,
por lo que padece y pena.

Siendo la causa un cautivo
de la ciudad de Valencia,
que en los jardines del Turco
sus plantas cultiva y riega.

No es mozo de mucho tiempo,
que á quince años no llega,
cuya gala y discrecion
punto es de la gentileza.

Mas Lucinda que no duerme,
y con ansias se desvela,
los despojos de Cupido
dan fin á la primavera.

Y fué, que estando Belardo
algo quejoso una siesta
al pié de una hermosa fuente,
cuyas corrientes risueñas

Con gargantillas murmuran,
lo que distribuyen perlas,
al son de un fino instrumento,
cuyas concertadas cuerdas

Dan alivio á sus acentos,
y lastimosas querellas;
y para darles principio,
decia desta manera:

Virgen, pues vos sois mi madre,
usad en mí de clemencia;
ó fortuna, que en mi nombre
atrevida te despeñas,

Deten el curso voraz
á tu voladora rueda,
en la cláusula de un dia
dió mi signo tantas vueltas.

Si nací para penar,
el cielo me dé paciencia:
mas Lucinda que no pudo
resistir tantas querellas,

Se arrojó despavorida
de entre unas matas espesas,
que está escuchando á su amante
estas lastimosas quejas.

Y hácia donde está el cautivo
paso entre paso se fuera,
le dice: Cristiano amigo,
¿qué tienes que te lamentas?

Puedes á las peñas duras
ablandar con tus querellas:
Sirena soy, y en tu canto
la memoria traigo impresa.

Y entre mi amor y tus versos
hallan alivio mis penas:

volvió el cristiano la cara,
y mirando á la princesa

Con una dulce sonrisa
le dice de esta manera:

¿Cuando merecí, Señora,
que tu majestad me vea?

Por ser gran dicha en un triste
el que le mire una reina.

Dijo Lucinda: Es mi gloria
mirar estas azucenas,

Se me ha perdido un diamante
al pié de aquestas macetas,
y ahora lo vine hallar
junto á esta fuente risueña.

El cristiano que la entiende
le dice de esta manera:

Ese diamante, Señora,
es un fuego que te quema.

Lucinda se avergonzó
al verse así descubierta,

le dice: Dueño del alma,
dulce y regalada prenda,

Los diamantes de tus ojos
son dos luces que me queman:
yo me muero, y tú lo sabes,
y si tú no lo remedias,

Los volcanes de tu pecho
me harán perder la paciencia.

Belardo dijo: Señora,
repórtate que estás ciega,

Que soy cristiano y cautivo,
y vengo de pobre esfera;
y tú mora, y deste imperio
eres reina y heredera;

Y mal puede haber amor
donde la ley no empareja.

Dijo Lucinda: Belardo,
no seas de esa manera:

Eres niño, y no lo entiendes,
y es cosa muy verdadera,
que el amor siempre halla trazas,
por alcanzar lo que desea.

Cada dia procuraban
hablarse , sin que se viera ;
y el cautivo la instruia
sobre la ley verdadera.

Un dia que Belardo fué
á continuar su tarea,
halló la reina dormida ;
y como siempre iba alerta,

Dispuso dentro su pecho
el cristianizar á la reina,
con una concha de plata,
que la turca de olor lleva.

En el nombre del Padre , &c.
le echó el agua en la cabeza,
le puso por nombre Rosa,
y quedó Rosa tan bella,

Que en paraninfo de flores
resucitó entre azucenas.
Despertó del dulce sueño,
como la luna serena,

Cuando sale entre nublado,
dando luz á las tinieblas ;
le dice : Sabrás , Belardo,
como he soñado esta siesta,

Que mi alma estaba cautiva
en una prision perpetua,
y que tú me echabas agua,
y que me sacabas de ella.

Belardo dijo : Señora,
es cosa muy verdadera ;
sabrás como eres cristiana ,
con la potestad inmensa

Del soberano rocío
que te cayó en la cabeza :
los dos amantes se abrazan ,
y dulcemente se besan.

Le dice : Dueño del alma,
no quiero mas que me quieras,
desde que yo soy cristiana,
sin o que mi esposo seas.

Que te prometo esta noche,
antes que la aurora bella

venga volando los campos,
que nos vamos á tu tierra.

Para que conozca el mundo,
que la que fué tu princesa,
por dejar la vida airada,
se va cristiana á Valencia.

Quitóse un sendal dorado,
con un encaje de perlas,
le dice : toma , Belardo,
de nuestra fe verdadera

Será este sendal testigo,
hasta llegar á tu tierra :
con esto quédate á Dios,
antes que nadie nos vea.

Se fué Rosa , y Belardo
quedó metida en tinieblas,
aguardando que su esposa
le saque de tantas penas.

Rosa se vistió á lo turco,
con joyas , galas y telas ;
y Belardo de cristiano,
como su ley lo ordena.

Toma cuatro mil cequíes,
de Arabia rica moneda ;
y toma para su amante
joyas , dineros y perlas.

Se salen por un postigo
que hace una falsa puerta ;
por el arenal caminan
donde el barco les espera.

Los dos se metieron dentro,
navegan á toda priesa ;
llevan por remos sus gustos,
por árbol su diligencia :

Por velas llevan su amor,
y por trinquete sus penas :
mas no quiso su fortuna,
que llegasen á Valencia ;

Porque los hallaron menos,
y el Turco con rabia fiera
mandó que luego los busquen
por el mar y por la tierra.

4 Salieron dos galeotas fieras, ufanas; soberbias, carrozas de la fortuna, que con vaivenes navegan.

Cuando el claro rubio Apolo tiende sus doradas hebras, dando luz al nuevo dia,

dijo Rosa con gran pena:
Belardo, perdidos somos;
sin duda que en mi tierra
nos habrán hallado menos;
porque dos naves soberbias

Nos vienen cortando el viento,
navegando á remo y vela:
y pues la adversa fortuna
de aquesta suerte lo ordena,

Goce el mar en nuestro nombre
aquestas joyas y perlas;
y ya que tú no las gozas
nadie las goce en la tierra.

Dijo, y echólas al mar;
las dos corsarias que llegan,
prenden al triste barquillo,
por tener poca defensa.

Cogen á los dos amantes,
y á la corte se los llevan;
desque el gran Sultan les vió,
al proviso les sentencia,

Que deben morir quemados,
porque así su ley lo ordena.
Sacan á los dos amantes,
¡oh, qué dolor! oh, qué pena!

Belardo de quince años,
su cara una rosa hecha,
vuelta en un morado lirio,
mas hermosa que las perlas.

Y Rosa de diez y siete,
su cara era una azucena,
vuelta en cándidos jazmines;
disciplinadas violetas.

Desnudos de medio arriba,

descalzos de pié y de pierna,
desmelenado el cabello,
con dos muy gruesas cadenas,

Pregonando van delante
con cuatro roncas trompetas,
que son voces del silencio,
publicando su sentencia:

Un arco se vió en el cielo,
con dos hermosas diademas,
escritas con sangre roja
aquestas siguientes letras:

Suban al cielo los justos,
á gozar la gloria eterna;
y los injustos se queden
á padecer las eternas.

Estando ya para echarlos
á la encendida hoguera,
llegó un moro visitante,
y dijo de esta manera:

De parte del gran Sultan,
lo que declara mi lengua,
que si el Alcorán adoran
y profesan en su secta,

Y si reniegan de Dios
y de la Virgen sacra y bella,
que se casarán los dos,
gozarán reinos y hacienda.

Mas Rosa le respondió,
con una fe verdadera:
Vete, perro, y dí á mi padre,
que reniego de su secta,

Que por no ver á Mahoma,
me arrojo á la vida eterna.
Ea, valiente Belardo,
esta es la fe verdadera,

Invoquemos á Jesus
y á la Virgen sacra y bella:
con esto los arrojaron
á la encendida hoguera,
y libres de toda culpa
suben á la gloria eterna.